

**BUG‘DOY O‘SIMLIGINI ZARARLI ORGANIZIMLARDAN
HIMOYA QILISHDA BIOLOGIK SAMARADORLIK
KO‘RSATKCHI**

O.S.Amirqulov

Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti q-x.f.f.d. katta ilmiy xodim

ANNOTATSIYA

Maqolada kuzgi boshqli don ekinlariga zarar yetkazadigan zararli organizimlarga qarshi qo‘llanilgan pestitsidlarning biologik samaradorligi ma‘lum qilingan.

Kalit so‘zlar: Boshqli don, insektitsid, miqdor, begona o‘t, kasallik, zararkunanda, hasharot, bug‘doy, hosildorlik, don, biologik, samaradorlik, ekin, himoya, usul.

**БИОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В БОРБЕ
ПРОТИВ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ ПШЕНИСЫ.**

O.S.Амиркулова

Научно-исследовательский институт земледелия в южных районах

д.ф.с/х.н. старший научный сотрудник

АННОТАЦИЯ

В статье сообщается о биологической эффективности пеститсидов, применяемых против вредителей, повреждающих озимые зерновые культуры.

Ключевые слова: Зерно, инсектитсид, количество, сорняк, болезн, вредител, насекомое, пшеницса, урожайност, зерно, биологическая эффективность, урожай, защита, способ.

Jahon qishloq xo'jaligi sohasida boshqali don ekinlari va boshqa ekinlarga turli zararli organizimlarning ta'siri ko'payib borayotganligi ma'lum. Shu jumladan, Respublikamizning iqlim sharoiti g'alla va boshqa qishloq xo'jalik ekinlariga zarar yetkazuvchi zararkunanda hasharotlar, kasalliklar va begona o'tlarning ko'payishi va tarqalishi uchun qulay bo'lganligi sababli g'alla maydonlarida turli xil zararkunanda hasharotlar va kasalliklarning yopirilishi hamda begona o'tlarning zarari yildan-yilga oshib borayotganligi kuzatilib bug'doy hosildorligi va don sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'siri qilmoqda.

Boshqali don ekinlaridan yuqori don hosil yetishtirishda, ekinlarga zarar keltiradigan zararli organizimlardan zamburug'li kasalliklar va begona o'tlar, turli xil zararkunandalardan himoya qilishda suspenziya va pestitsidlarni uyg'unlashtirib qo'llanilganda don hosiliga ijobiy ta'sir qilishi tadqiqotlarda ma'lum.

G'alla agrobiotsenozdagi muhim, foydali entomafag hasharotlarga ta'sirini kamaytirish maqsadida zararli organizimlarning iqtisodiy zarar miqdori va mezoniga amal qilgan holda kimyoviy ishlov muddatini to'g'ri belgilash muhim hisoblanadi (Tanskiy, Tulaeva, 2007).

O'simliklarni himoya qilish kimyoviy vositalarini qo'llashning biologik va iqtisodiy samaradorligini oshirish omillaridan biri ularni barg orqali oziqlantirish maqsadida qo'llaniladigan ma'dan o'g'itli suspenziyaga qo'shib ishlatishdir. Bu usulning afzalligi shundan iboratki, bunda faqat suspenziyali ishlov bilan birga begona o'tlar, zararkunanda hashorotlar va kasalliklarga qarshi bir yo'la kurash olib borishga erishish bilan birga zararli organizimlarning kimyoviy preparatlarga bardoshligi ortishi pasayadi (Po'latov va b., 2009).

Sug'oriladigan kuzgi boshqali don ekinlari maydonlarida pestitsidlar aralashmasini uyg'unlikda qo'llaganda zararkunanda hasharotlarga qarshi 80-100 foiz, kasalliklarga qarshi 90 foiz, begona o'tlarga qarshi esa 93 foizgacha biologik samaraga erishilganligini ta'kidlashgan (Sheludko, Timoshenko, 1988). VIZR (Rossiya) olimlari B.A.Areshnikov va S.P.Starostin (1992) Ma'danli o'g'itli suspenziyaga pestitsidlar aralashmasini qo'shib ishlatishda ularning biologik

samaradorligi yuqori bo'lishi bilan birga bug'doyning o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sirini tadqiqotlarida aniqlashgan.

Yuqorida keltirib o'tilgan adabiyotlar sharhidan ma'lum bo'lishicha, boshqoli don ekinlarini barg orqali oziqlantirish bo'yicha tajribalarda turli xil tuproq-iqlim sharoitlarida o'tkazilgan va ularda asosan azotli o'g'itlarning bug'doy hosildorligiga va don sifatiga, pestitsidlar esa suspenziyaga uyg'unlashtirilganda foydali entomofag hasharotlarning qirilib ketish xavfi oldi olinadi. Boshqoli don ekinlarini zararli organizimlariga samarali himoya tizimni takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar Qarshi tumani markaziy tajriba xo'jaligida kuzgi yumshoq bug'doyning "Turkiston" navidaurug'lari 12 ta variantlarda 4 qaytariqda olib borildi.

Tadqiqotlardagi tuproq, suv va o'simlik namunalarini tahlili, don sifati tahlili Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida bug'doyning texnologik xususiyatlarini o'rganish metodikasi bo'yicha aniqlab borildi (1976). Olingan natijalarni matematik tahlil qilish Dospexov B.A. metodikasi usulida amalga oshirildi (1985).

Tadqiqotlarda kuzgi boshqoli don ekinlariga qo'llanilgan preparatlarning biologik samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Bunga ko'ra, bug'doy zararkunandalarga qarshi preparatlarni qo'llashdan keyin biologik samaradorlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Bug'doyning *tuplash* davrida variantlardagi *zerebra agro-200-300 l/ga + entostar plyus -20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga* preparatlar qo'llanilgan variantda 5-kuni 46% ni tashkil etgan bo'lsa, 7-kuni 73% ni, 14-kuni esa 100% biologik samaradorlik ko'rsatkichlari o'rganildi.

Bug'doyga zararli organizimlarga qarshi preparatlar qo'llashdan so'ng biologik samaradorlik ko'rsatkichi, kunlar bo'yicha tahlil etilganda tajribadagi *potex-1,0 l/ga + entostar plyus -20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga* qo'llanilgan variantda 3-kuni 24 foizni, 5-kuni 53 foizni, 7-kuni 92 foizni, 14-kuni esa begona o'tlarga qarshi biologik samaradorlik ko'rsatkichlari 100 foizga yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Bug'doyga zarar keltiradigan begona o'tlarga qarshi *uzgumi-0,3 l/ga +*

entostar plyus-20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga qo'llanilgan variantlarda biologik ko'rsatkichi tahlil qilinganda 5-kuni 47 foizni, 7-kuni 65 foizni, 14-kuni 94 foizni, *ifo aminomax-06,-1,25 l/ga + entostar plyus -20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga* qo'llanilgan variantda 5-kuni 36 foizni, 7-kuni 76 foizni, 14-kuni 95 foizni tashkil etganligi tajribalarda namoyoni bo'ldi.

Variantlar ichida *ifo kalifos-1,5-3,5 l/ga + entostar plyus -20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga* qo'llanilganda 5-kuni 50%, 7-kuni 68%, 14-kuni 93%, *zerebera agro-200-300 l/ga + entostar plyus -20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga + entometrin-0,150 l/ga + tintul duo-0,3 l/ga* qo'llanilganda 5-kuni 54%, 7-kuni 92%, 14-kuni 100%, *potex-1,0 l/ga + entostar plyus -20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga + entometrin-0,150 l/ga + tintul duo-0,3 l/ga* qo'llanilgan variantda 5-kuni 65%, 7-kuni 94%, 14-kuni 100% yuqori biologik samaradorlik ko'rsatkichlari bo'lganligi ma'lum bo'ldi.

Zararli organizimlarni bug'doyga zarari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlardan olingantahlil natijalariga ko'ra, xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, tajribalardapotex-1,0 l/ga + entostar plyus -20 g/ga + atlantis-0,3 l/ga + entometrin-0,150 l/ga + tintul duo-0,3 l/ga varianti 100% yuqori biologik samarali bo'lganligi bilan birga g'alla agrobiotsenozga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Tanskiy V.I, Tulaeev A.K. Xozaystvennaya effektivnost pestitsidov v posevax yarovoy pshenisy // *Zashchita i karantin rasteniy.*- 2007.-12-S.38-39.
2. Po'latov Z.A, Yuldoshev A., Bekchanov Z.B., O'razboev A.A. G'alla ekinlarini himoyalashda samarali usul // *Agor ilm.*-2009.-№2-B.33.
3. Areshnikov B.A., Starostin S.P. Vrednaya cherepashka. –M. Agropromizdat, 1992.-61 s.
4. Sheludko A.D., Timoshenko V.V. Sovmestnoe primeneniye pestitsidov na pshenisy // *Zashchita rasteniy.*-1988.-№4.-S.26-27.